

gen, dit niet zouden hebben gedaan, wanneer uitsluitend de „business” belangen als einddoel werden gesteld.

De vraag of het aanbeveling verdient het Instituut ook werkzaam te doen zijn op meer algemeen economisch gebied, meen ik voorloopig ontkennend te moeten beantwoorden. Zonder het belang van de argumenten van den Heer B. te onderschatten meen ik, dat het programma van het Instituut reeds zoodanig beladen is, dat het gevaarlijk zou zijn daaraan nog meer toe te voegen of een plotselinge zwenking in het beleid te brengen.

Ik hoop, dat het bovenstaande de zienswijzen van den Heer B. en mijzelf iets nader tot elkaar heeft gebracht en dat de toekomst zal leeren dat het geuite pessimisme beschaamd is geworden.

F. DONKER DUYVIS

DE ZELFSTANDIGHEID VAN DEN ACCOUNTANT

Bij het verschijnen van het in het jongste Novembernummer opgenomen artikel van den Heer *Rutgers* in *Accountancy* van Augustus l.l. heb ik hem daarop geantwoord, dat hier klaarblijkelijk een misverstand in het spel moest zijn; hetgeen de Heer *Rutgers* in een volgend No. van dat blad toegaf.

Ter vermijding van datzelfde misverstand zou ik er prijs op stellen, nu het artikel in het Maandblad werd overgenomen, nog even op deze kwestie terug te komen.

Het misverstand schuilt hierin. De mogelijkheid, neen de waarschijnlijkheid bestaat, dat de Rijksaccountant het op verschillende punten niet eens is met de gevolgde interpretatie van de wet, met eenige bepalingen der wet, ja misschien niet met den geheelen opzet van de wet. Hij is echter geroepen deze toe te passen en dus zijn eigen meening dienaangaande opzij te zetten. Dan ontstaat er een persoonlijk conflict voor hem. Dit is echter geen conflict in de uitoefening van zijn beroep als accountant, waarbij zijn zelfstandigheid als zoodanig bedreigd wordt.

De taak van den Accountant der Directe Belastingen is den Inspecteur van advies te dienen bij de toepassing van de verschuldende belastingwetten. Aan die wet is hij evenals de Inspecteur gebonden en zooals bij elke wet ook aan de jurisprudentie, waarbij ons hoogste rechtslichaam, de Hooge Raad de leiding heeft. Deze maakt in laatste instantie uit wat de wetgever heeft bedoeld met de verschillende wetsbepalingen en stelt dus vast wat onder afschrijvingen is te verstaan, in welke gevallen art. 14 wet I. B. toegepast moeten worden, enz.

Dit systeem heeft bezwaren en zal in verschillende gevallen leiden tot onbillijkheden voor den bel. pl., natuurlijk ook tot onbillijkheden in het voordeel van bel. pl., maar daar wordt niet zooveel over geklaagd. Deze bezwaren heeft men steeds gevoeld. Reeds de Romeinen kenden de spreuk *Lex dura sed lex*, de wet is hard, maar het is de wet. In elk geval lijkt mij dit systeem de voorkeur te verdienen boven dat waar men den Accountant zou belasten met de toepassing van de wet, zooals hij dit billijk achtte.

Hieruit volgt echter, dat ook de public-accountant aan diezelfde wet gebonden is en aan dezelfde interpretatie. Hij kan natuurlijk het met zijn client eens zijn, dat het onbillijk is, maar zal hem desalniettemin afraden in Beroep te gaan, of cassatie aan te teekenen, omdat de Hooge Raad nu eenmaal op een ander standpunt staat en hij niet verwacht dat diens meening sindsdien gewijzigd is. Zou een public-accountant een opdracht aanvaarden als deskundige van den Raad van Beroep, dan staat hij geheel gelijk met den accountant-ambtenaar, want ook dan is zijn taak niet de bepaalde zaak naar billijkheid te regelen.

Om een voorbeeld te geven. Eenige jaren geleden zouden de Heer *Rutgers* en ik geen afschrijving hebben verdedigd op den

betaalden goodwill en thans zullen we juist andersom adviseeren, niet omdat onze meening is veranderd ten opzichte van dit interessante vraagstuk, maar omdat het inzicht van den Hoogen Raad is gewijzigd.

Ik meen echter te mogen constateeren, dat het feit, dat dergelijke rechtskwesties tegenwoordig van beide zijden ook door accountants worden gezien en meer dan vroeger wel het geval is geweest ook hun oordeel daarbij wordt ingewonnen, niet geheel zonder invloed is geweest op de jurisprudentie, waarbij deze ontegenzeggelijk is gebaat.

Afgezien van dit misverstand zou natuurlijk het gevaar kunnen bestaan, dat er drang werd geoefend van regeeringswege op de accountants der directe belastingen, om hen te bewegen fiscaler op te treden, dan zij eigenlijk met hun geweten overeen kunnen brengen. Ter vermijding van dit misverstand, wil ik gaarne verklaren, dat nimmer gedurende mijn practijk in Rijksdienst door één Inspecteur, of door het Departement, of door wie ook getracht is invloed te oefenen op hetgeen ik meende te moeten rapporteeren, en ik ben verzekerd dat ik zulks evenzeer kan verklaren namens mijn collega's. De Heer *Keuzenkamp* kan dan ook naar mijn meening gerust zijn. De fout zijn ambtenaren te veel te beïnvloeden zal aan den Staat der Nederlanden niet behoeven te worden gewroken, aangezien deze zich daar niet aan schuldig maakt.

Ten slotte dit. Ons werk, het werk van alle accountants van welken aard ook is een arbeid, waaraan verantwoordelijkheid is verbonden. Die verantwoordelijkheid rust op *ons*, die het vak uitoefenen. Ik neem gaarne aan dat die verantwoordelijkheid zeer zwaar kan wegen en wij allen, en ambtenaren, en bank-accountants, en collega's in het vrije beroep voor het geval kunnen komen, dat wij met reden vreezen dat rapporteeren volgens onze overtuiging op veel en zeer groote onaangenaamheden voor ons persoonlijk zal uitloopen. Naar mijne meening zullen wij die gevolgen dan hebben af te wachten, daar wij ons er anders aan schuldig maken, dat wij, zooals ik een getuige door den President eener Rechtbank heb hooren verwijten, den invloed van de getuigenis van een eerlijk man op zijn lastgevers onderschatten. Dat die invloed groot kan zijn en anderen terughouden van het begaan van ongerechtigheid, daarvan zijn we toch zeker allen overtuigd.

J. H. HAGEMAN

'N OPMERKING NAAR AANLEIDING VAN „DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL ACCOUNTING IN CONTINENTAL EUROPE”

In het bezit van bovengenoemd geschrift, zijnde een referaat, uitgebracht door *E. v. Dien*, Amsterdam, ten congresse te New-York, meen ik goed te doen langs dezen weg te wijzen op eene onjuiste opvatting omtrent doel en wezen der Vereeniging van Academisch gevormde Accountants.

Op bldz. 28 zegt *Van Dien*:

„The association of academically formed accountants owes its existence to the desire of those who have become accountants after passing an examination at the Netherlands Commercial University, Rotterdam, to unite for the purpose of obtaining disciplinary supervision of the execution of the profession. The association of professional accountants, herefore mentioned by name, only admit as members those who have passed their examinations. As the academically formed accountants desired to be united, they had to take recourse to the founding of an association of their own, in order to obtain this unity. In the mean time an opportunity will be given to academically formed accountants to join Institute, Bond or Association, after which their society has no reason for existence, at least in its present form.”

Van Dien gaat dus blijkbaar van de veronderstelling uit dat de Vereeniging van Academisch gevormde Accountants alleen ten doel heeft het openen van eene gelegenheid tot het vormen van een gereglementeerd toezicht, zooals bij andere genoemde vereenigingen reeds aanwezig was in den vorm van een Raad van Toezicht, Discipline of/en Tucht. Vervolgens zegt hij: de hier genoemde andere vereenigingen openen thans voor de academisch gevormde accountants de gelegenheid om zonder meer als lid toe te treden en dus heeft het afzonderlijk bestaan der Vereeniging van Academisch gevormde Accountants geen doel meer, althans niet in den huidige vorm. (vrij vertaald).

Het komt mij voor dat op deze wijze een en ander wel wat al te eenvoudig wordt voorgesteld. Betreffende het doel zij verwezen naar Art. 2 der Statuten waarin is gesteld: de bevordering van het accountantswezen in Nederland en kolonien en het behartigen van de belangen harer leden bij het uitoefenen van het beroep. Dit doel is heel wat ruimer gesteld en spreekt zelfs niet eens van de organisatie van een of ander gereglementeerd toezicht.

In art. 3, aangevende de middelen waarmee de Vereeniging zal trachten haar doel te bereiken, wordt onder C. genoemd: het instellen van een Raad van Toezicht, nadat onder B. reeds is genoemd: het bevorderen van de universitaire opleiding. Zonder zeer sterke argumenten is het onjuist een der middelen tot het bereiken van een doel, als het doel zelve naar voren te schuiven en hierop dan conclusies te bouwen.

Eenmaal het algemeen en hooger doel weder in eere hersteld, zou ik willen vragen, gezien het feit dat deze kwestie in het afgelopen voorjaar aan de orde is geweest, is het dan zoo ongewoon, dat de academisch gevormde accountants, wier opleiding en omgeving tijdens den studie-tijd zoo sterk afwijken van de andere bestaande opleidingen; wier opleiding voor het doctoraal examen, tevens vormend de voorafgaande opleiding voor het examen in de rekening-wetenschap, zelfs hiervan een deel uitmakend, zooveel breeder en dieper is dan de voorafgaande opleidingen bij dezelfde soort van examens der andere vereenigingen, een eigen kijk en inzicht hebben of krijgen in de nooden van het vak en de eischen, welke aan de uitoefening daarvan in de toekomst gesteld moeten worden, alsmede omtrent de middelen, welke aangewend moeten worden, om tot dit doel te komen. Is het dan wel juist, gezien de bestaande ongergelde verhoudingen, te meenen dat verspreiding der academisch gevormde accountants over de andere genoemde accountantsvereenigingen meer bevorderlijk is voor het accountantsberoep als zoodanig dan eendrachtig samenwerken dezer personen en geheel te vergeten dat ook hier „Eendracht Macht maakt”, zonder nu de macht van accountantsvereenigingen in het algemeen te willen overschatten.

De leden der desbetreffende Vereeniging hebben dit blijkbaar voldoende gevoeld met als gevolg de opdracht van de Buitengewone Algemeene Vergadering, speciaal hieraan gewijd, aan het Bestuur om aan de leden en toekomstige geslaagden afwijzend te adviseeren omtrent toetreding tot een der andere vereenigingen, hangende de besprekingen in de Staatscommissie-Accountantswezen en als zijnde zeer zeker niet gewenscht ter bevordering van het hoogere doel, zoolang de andere vereenigingen nog steeds zelve niet tot eenheid zijn gekomen.

Het komt mij voor dat voor het zelfstandig voortbestaan van zoovele andere vereenigingen, zelfs van de voornaamsten, dan ook minder grondige redenen aanwezig zijn dan voor het zelfstandig bestaan der Vereeniging van Academisch gevormde Accountants.

Als laatste vraag zou ik dan nog willen stellen, waarom openen de drie voornaamste vereenigingen, die gelukkig in zoovele zaken één lijn trekken, niet één deur voor al hare leden, in

plaats van, onverwacht na vele jaren, drie deuren voor de academisch gevormde accountants?

N.B. In het December-nummer schrijft *H. J. Broekveldt*: „Genoemde drie vereenigingen toch zijn de leidende en hun leden worden door de overheid als volwaardig accountant erkend, waarnaast nog te noemen zijn de buiten vereenigingsverband opgeleide academische Accountants.”

Mag ik opmerken dat de eenige erkenning van de overheid t.o.v. accountants nog alleen aan te wijzen is voor de academisch gevormden? Zij alleen kunnen worden benoemd tot Rijks-accountant der belastingen (na een aanvullend-examen *belastingrecht*); alle andere diploma-houders moeten alsnog het *belasting-accountants*-examen in zijn geheel afleggen.

Dr. G. BRACKEL

Naschrift

Zooals de inzender juist citeert, heb ik gezegd: „The Association owes its existence enz.” Ik heb dus niets omtrent haar doel gezegd, maar mij beperkt tot de mededeeling van de oorzaak waaraan de Vereeniging haar ontstaan heeft te danken. Deze mededeeling is, natuurlijk, juist, evenzeer als het juist is dat de Vereeniging, bij de oprichting, haar doel verder uitbreidde. Ik blijf van meening dat de Vereeniging van Academisch Gevormden *in haar tegenwoordigen vorm* geen reden van bestaan heeft, al kan ik mij levendig voorstellen, dat zij met een gewijzigde doelstelling blijft voortbestaan. Onze Engelsche collega's hebben golfclubs, schaakclubs en veel andere vereenigingen, uitsluitend toegankelijk voor accountants, en het is zeer begrijpelijk — en zelfs zeer nuttig voor het beroep, — dat collega's zich, naast de groote vereenigingen, combineeren uit hoofde van de belangen of de omstandigheden welke zij gemeen hebben.

Op den verderen inhoud van het schrijven behoef ik niet in te gaan, omdat die niet de aangevallen tirade betreft.

E. VAN DIEN

VERSCHIL IN INKOMEN VOOR RIJKS- EN PLAATSELIJKE INKOMSTENBELASTING

Hoewel ongetwijfeld de gedachte van den Gemeentewetgever is geweest, dat rijksinkomstenbelasting en plaatselijke inkomstenbelasting naar hetzelfde inkomen zouden worden geheven. een gedachte blijkbaar belichaamd in het straks nog een paar maal aan te halen art. 243c der Gemeentewet, is niettemin bij de uitvoering weinig van die gedachte terecht gekomen. Zulks is veroorzaakt in den grond door de wet, maar daarnaast door enkele arresten van den Hoogen Raad, waaronder één nog van zeer jongen datum, die ik zoo dadelijk de revue zal laten passeren. Bij die arresten is aan den tekst der wet alle recht, mischien wel te veel recht, wedervaren.

De vraag of deze bespreking nu nog noodig althans up to date is, beantwoord ik beslist bevestigend. Wel zijn de artikelen der Gemeentewet, waarover ik het hierbij wil hebben, vervallen bij artikel 23 der wet van 15 Juli 1929, Staatsblad No. 388, houdende herziening van de financiële verhouding tusschen het Rijk en de gemeenten en wel zal ingevolge art. 12 dier wet de gemeentefondsbelasting straks de plaats innemen van de tegenwoordige plaatselijke inkomstenbelasting. Doch een en ander is eerst met ingang van 1 Mei 1931 het geval. En intusschen zullen we dus nog deo volente de beide belastingjaren 1929/30 en 1930/31 onder het oude regime medemaken. Voor die periode mag men derhalve niet onbekend zijn met de voorschriften die de heffing beheerschen, voorschriften bovendien, die zich niet zoo vanzelf laten aanvoelen. En na hiermede mijn